

АДАБИЁТ ҲАҚИДА ИККИ ОҒИЗ

Баҳодир ҚОБУЛ

*ЎзЖОКУ Ўзбек тили ва адабиёти
кафедраси катта ўқитувчиси, ёзувчи
ORCID: 0009-0001-22459686*

Аннотация. Ушбу илмий мақолада муаллиф адабиёт ҳақида, у нима ёки кимлиги, унинг вазифаси ва одамлар ҳаётидаги ўрни хусусида ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларини бериб ўтган. Навоийнинг 10 насрий асари, “Бобурнома”, “Девонул лугатит турк”даги мақол ва маталларнинг таржимони Баҳодир Қобул томонидан ёзилган ушбу мақола муаллиф томонидан қисқартириб берилган.

Калит сўзлар: адабиёт, ижодкор, адабий тил, бадиий тил, маънавият, таҳлил.

Адабиёт ҳақида, у нима ёки кимлиги, унинг вазифаси ва одамлар ҳаётидаги ўрни тўғрисида гапиришдан олдин тилга оид бир неча сўзларнинг асл маъноларини билишимиз лозим. Бусиз адабиётни англаш, уни тушуниш, тушунтиришнинг имкони йўқ.

Биринчи - ижод сўзининг маъносини. Ижод араб тилидан олинган бўлиб бу тозаланиш демакдир. Ижодкор - яъни тоза кўнгил бўлиш, ўз кўнглини, кўнгилларни тозаловчи демакдир.

Иккинчи - адабий тил. Маълумки бизга дарсларда “адабий тил” деган тушунча озми-кўпми тушунтирилади, тушунтирилган. Бирок, адабий тилни тушунтиришда ҳали ҳам совет тарғибот йўлининг сақланиб қолинаётгани аянчли. Адабий тил деганини одоб тили, тартиб тили, адабий тилда айтилганда, ёзилганда ҳамма бир нарсани тушуниши, бир нарсани англаши, қабул қилиши лозимлиги билдирилмайди. Бу тил газета, журнал, радио ва телевиденияда бериладиган хабарлар, мақолалар, эшиттиришлар, кўрсатувлар тили эканлиги, унга алоҳида эътибор қаратилиши ва масъулият билан ёндашиш лозимлигига диққат суств. Адабий тил ким кўчадан нима топса олиб кирадиган карвонсарой эмаслигини англаш тилчиликнинг биринчи шарти эканлигини катта устозлар кўп таъкидлашган. Элининг жонли тилининг ўз ўрни, ишлатадиган жойи, вақти бор. “Аъзанинг кўшигини тўйда айтмайдилар”, деган мақоли бор буюк ўзбекнинг. Ўзбекнинг туриш-турмушини билмаган одам “аъзадаям кўшиқ айтиладими” деб довдираётган бўлса керак. Худо кўрсатмасин, аъзаларда шундай кўшиқларни эшитганмизки, ушлагани ёқангни тополмай қоласан. Мен ёқимсизроқ бу ҳолатни нимага эсладим? Шоҳмизми, гадомизми барчамизни борар жойимиз бир. Асосий сабаби элимизнинг ҳатто шундай оғир кунларда ҳам ўзининг тилида яқин одамани кўшиқ айтиб кузатишини эслатиш билан бир қаторда бу кўшиқлар-улар адабиётда айтим дейилади, ўзига хос алоҳида тур эканлигини, шундай кунларда ҳам элимиз адабиёт билан, кўнгил билан, кўнгил дардларини адабиёт билан бўлишини, баҳам кўришини, ундан тасаллий олишини, энг оғир кунда, соатида фақат ва фақат адабиёт билан тиллашини қайд этишдир. Ижодкор бўлишидир, кўнглигини, кўнгилларни тозалашини эслатишдир. Биз эса ўқитилмаганлигимиз оқибатида ижодкор сўзини яратувчи деб биламиз.

Учинчиси - бадий тил дегани эса кўнгил тили демак. Яна буюк ўзбекнинг тоза кўнгиллилар тушунадиган, ишлатадиган сўзларига қайтиб фикримизни

оқлаймиз. “Баадимга урма!”. Араб тилида бад -икки, форс тилида - ёмон маъноларини билдиришиниям эслатиб кетамиз. Баадимга урмадаги иккита а товуши тил илми қоидаларига амал қилган ҳолда ўзбек тилида қисқаришга, диссимляцияга учрайди, бироқ маъносини сақлаб қолади. Ҳар бир тилнинг ўз йўли, тушунчаси, қонуниятлари бор, барчасининг эгаси бирлигиниям ёддан чиқармаган ҳолда.

Бадиий тил бу жуда оғир юк. Бир бадиий асарни ўқиган нечта ўқувчи бўлса, асардан тушунган нарсасини сўрасангиз ҳар бири бошқа-бошқа нарсани айтиши, сўзлаши тайин. Агарки адабиётни салгина тушунса албатта. Салгина тушундим, демак унда кўнгил бор, ўз фикрини айтиш ҳаракати бор. Кўнгил адабиётини кўнгилга сингдириш, кўнгилларга етказиш, кўнгилларни тозалаш истаги, ғайрати бор. Олҳа-кетти йўл қурилди, деган сатрларнинг эса адабиётга заррача алоқаси йўқ. Адабиёт бир кунлик, икки кунлик нарсалар билан сўзлашадиган жонлиқ эмас. У биздан олдин ҳам бўлган, бугун ҳам бор ва биздан кейин ҳам бўлиши нақд жонлиқ, тириклик. Тўғри сўзингиз, тиник фикрингиз, бегидир ниятингиз билангина адабиёт остонаси олдига яқинлашингиз мумкин. Кўнгил юмишига молу дунё ҳаваси аралашдим, яхшиси адабиёт нималигини унутинг, уни безовта қилманг.

Юқорида айтганимдек, адабиётимизнинг қониям, томириям, юрагию кўзиям қишлоқларимиздаги содда элимиз тили. Мен атайлаб халқ сўзини ишлатмаяпманки, бу сўз араб тилида “икки оёқли жонлиқ” маъносини билдиради ва бу сўз ишлатилганда барча икки оёқли жонлиқлар тушинилади. Ва асосий ниятим ўзимизнинг эл сўзини ўқувчиларга сингдириш. Қишлоқларимиз тили шунчалик бой ва ширали, жойи келганда шунчалик аччиқки, асти қўяверасиз. Ёзувчининг вазифаси эса тегишли тилга оид илмий китобларни ўқиб, заруратда қараб қўйиш учун дафтар-дафтар қилиб кўчириб, устозларимиз таъкилаганидек “кўчирганда одам миясига ёзгандек бўлади”,

шунинг билан бирга элимизнинг туриш-турмиши, катгани кичикка иззат, кичикни каттага ҳурмат билан гап қўшиши, эркаларимизни аёлларимизга, бегона аёлга, кексаларга муомиласи каби фақат ва фақат ўзбеккагина хос томонларини аниқлаш, билиш, мияга муҳрлаш учун кузатиши, ўрганиши, шундан кейингина, яъни бош, кўз, қулоқ, томоқ барча аъзолар ўзбекча ўйлай бошлагандан кейингина қўлга қалам олган маъқул. Елкада эса бу тилда не бир буюклар қалам тебратганини, қўлингиздаги қаламни тебратишдан олдин ундан туғилажак бола қандай бўлишини хаёлда қайта-қайта қайнатиб, совутиб, пишириб олгач, эл олдига уятга қолмаслигинизга кўз етгандан кейингина тебратган маъқул.

Адабий тил билан бадиий тилнинг соддагина мисолини келтираман. Адабий тилда айтайлик “Қуёш ботган, қоронғу тушган эди...” дейилса, бадиий тилда уни “Кун анча ташлаган, шаштидан қайтган, атрофга қора эга чиқа бошлаган эди” дейиш. Ва яна ўнлаб таҳрирда бериш мумкинки, бу ёзувчи кўнглига солинган хаёлларнинг, илҳомнинг сўз кўринишидаги айтимларидир. Ёзувчининг ёзиқлари унинг кўнглининг кўриниши, овозидир. Овознинг бошқа овозларга ўхшамаслиги шундан шаклланади, шундан, яъни, кўп ўқиганлик, кузатганлик, меҳнат қилганлигига берилган неъмат бўлади. Меҳнат сўзиям арабча бўлиб, ўзбекчаси азоб демак. Бу фикрларимни исботи учун биргина “Ўтган кунлар”ни ўқиш ва яқин ўтган кунлар билан солиштириб кўриш, бугун билан қиёслаш орқали ҳам сўзнинг қудратини англаш, тўғри сўзнинг, адабиётнинг қудратини англаш анчайин осон кечади. Бошқа миллат адабиёти билан адабиёт қандай бўлиши кераклигини ўрганиш мумкин ва бировни идишида сув ичгандек бўлади. Адабиётни ўша ҳаёт ичида туриб ўрганиш, унинг бир жонлиғи бўлиб, вазифа ўтовчиси бўлиб, унинг ичида ўзингни таниб қолиб, яқинингни кўриб қолиб ўрганиш жуда фойдали. Бизнинг адабиётимиз улуғдан улуғ адабиётдир. Не бир улуғлар кўр тўкиб турган адабиёт оламидир.

Лутфий, Насимий, Навоий, Бобур... улар қолдирган адабий мерос олдида исган ҳам, истамаган ҳам бош эгади. Адабиёт бировдан сўраб ёзиладиган, биров буюрса ёзиладиган нарса эмас. “Адабиёт абадият билан сўзлашиш” деган улуғимиз ўғитини ёдда тутмоқ фойдадан холи эмас.

Адабиётни англаш, тўғри сўзни англаш, илғаш албатта Ўзига яқин қилади. Элимизнинг каттаю кичиги чин юракдан жўра-жўра бўлишини, сирдош бўлиши, кўнгилларимиз кўнгилларимизни кўнгил орқали таниши йўли адабиёт дейилади.